

ОСЛОЖНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МАЛЬЧИКОВ

Алкарров Б.З.

Алиева А. В.

Рахманкулов К. Х.

Кожаназаров А. А.

Сиддиков А. А.

Республиканский Специализированный Научно-Практический
Медицинский Центр Эндокринологии Имени Академика Ё.Х. Туракулова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683855>

Резюме. Метаболический синдром и ожирение является актуальной проблемой как в Узбекистане, так и во всем мире. Рост заболеваемости данной патологией отмечается не только у взрослого населения, но и в детском возрасте до 14 лет.

Метаболический синдром (МС) – не заболевание, а состояние, которое включает в себя абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию, гипертриглицеридемию, нарушение гомеостаза и хроническое воспаление. Ожирение является основой, на которой формируется метаболический синдром. Изменение образа жизни человека за последние десятилетия, оказало влияние на рост заболеваний, имеющих в основе социальные корни. К таким «социальным» заболеваниям относятся ожирение, артериальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа. Конечно, надо понимать, что данная патология имеет мультифакториальный характер, и потому интенсивно изучаются генетические факторы развития этих заболеваний. Вместе с тем и экзогенные факторы, несомненно, вносят свой вклад в распространение и тяжесть течения данных заболеваний.

Ключевые слова: метаболический синдром, подростки, дети, ожирение.

Актуальность. На сегодняшний день более миллиарда человек на планете имеют лишнюю массу тела. Избыточная масса тела является одним из основополагающих факторов риска развития множества заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ИБС, заболевания печени и желчного пузыря и других патологий. метаболический синдром связана не только с его широкой распространенностью в детской популяции, но и с тем, что с ним ассоциируется развитие

атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, с метаболический синдром связан ряд гинекологических заболеваний, например у женщин синдром поликистозных яичников (СПКЯ), аденокарцинома эндотелия, бесплодие у женщин и гиперурикемия у детей.

Цель. Детский избыточный вес или ожирение важны, потому что они могут предсказать метаболический синдром во взрослом возрасте. Более длительный период избыточного веса или ожирения приводит к накоплению большего количества факторов риска. Изучение особенностей полового развития детей с метаболическим синдромом у подростков. Профилактика с последующим прогнозированием тяжелых осложнений жизненных процессов.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 24 подростка: 12 мальчиков рост и вес соответствовал возрасту и 12 мальчиков с избыточной массой $10,5 \pm 1,8$ кг. Рост больных детей не отличался от контрольной группы. Индекс массы тела в контрольной группе составлял $14,3 \pm 2,12$, у больных ($25,4 \pm 2,4$). У больных анамнез отягощен: ожирение у матери (18), гипертония у родителей (19), гормональное лечение бесплодия (13), гипотиреоз у матери (8), рождены кесаревым сечением. Концентрация глюкозы натощак выше ($5,5 \pm 1,2$ ммоль/л) по сравнению с контрольной ($3,5 \pm 1,5$ ммоль/л), как и постглангулярная ($7,4 \pm 1,2$ ммоль/л). Субъективные проявления: приступы сильного голода и эмоциональные нарушения раздражительность, слезливость, панические настроения, вспышки гнева, агрессивное поведение. Повышены уровни триглицеридов: $170 \pm 1,5$ мг/дл и холестерина $7,03 \pm 0,4$ ммоль /л по сравнению с контрольной группой. Уровень трийодтиронина снижен $1,07 \pm 0,09$ нмоль/л ($1,39 \pm 0,07$ нмоль/мл), тиронина $104,7 \pm 8,7$ нмоль/л ($129,26 \pm 2,65$). Отставание развития вторичных половых признаков нашло отражение в снижении уровня ФСГ $1,91 \pm 0,2$ и ЛГ $1,2 \pm 0,11$. На фоне ожирения отмечалось снижение уровня тироксина $1,3 \pm 0,45$, при норме $4,8 \pm 1,1$ нмоль/л.

Результаты. Повышены уровни триглицеридов: $170 \pm 1,5$ мг/дл и холестерина $7,03 \pm 0,4$ ммоль /л по сравнению с контрольной группой. Уровень трийодтиронина снижен $1,07 \pm 0,09$ нмоль/л ($1,39 \pm 0,07$ нмоль/мл), тиронина $104,7 \pm 8,7$ нмоль/л ($129,26 \pm 2,65$). Отставание развития вторичных половых признаков нашло отражение в снижении уровня ФСГ $1,91 \pm 0,2$ и ЛГ $1,2 \pm 0,11$. На фоне ожирения отмечалось

снижение уровня тироксина $1,3 \pm 0,45$, при норме 4,8 1,1нмоль/л. Лечение проводилось (стол №9 L-тироксин 25мкг, хорионический гонадотропин 88500ЕД, сиофор 500ЕД peros 1 раз в сут, в результате достигнута положительная динамика.

Вывод. Метаболический синдром как отдельный диагноз был выделен относительно недавно, но за этот короткий период на данную тему было написано множество научных статей. Это лишний раз доказывает актуальность проблемы, что связано не только с широким распространением метаболический синдром среди взрослых и детей, но и с обширным спектром сопутствующих заболеваний, поражающих различные органы и системы организма. Именно междисциплинарный подход к больным метаболический синдром позволит выработать правильную тактику их ведения и предотвратить дальнейшие осложнения. Таким образом, мальчики страдают ожирением. зрелый, с нормальными весо-ростовыми показателями, преимущественно три года, без каких-либо сопутствующих заболеваний, влияющих на избыточную патологию накопление жировой ткани с отягощенным семейным анамнезом ожирения, сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы. Степень ожирения у детей имеются осложнения в виде таких признаков. Гиперинсулинемия, дислипидемия, артериальная гипертензия Соблюдение правильного питания, физическая активность, препараты - ингибиторы кишечной липазы влияние лечения ожирения и метаболического синдрома у детей Таким образом,

1. метаболический синдром у мальчиков осложняется отставанием полового развития, что требует гормональной коррекции.

2. Все мальчики с ожирением должны обследоваться на гормоны фолликулостимулирующий, лютеинизирующий хорионический гонадотропин и тестостерон.

3. Эффективна комплексная терапия гормоном хорионическим гонадотропином в сочетании с сиофором.

Литературы:

1. Overweight or obesity in children aged 0 to 6 and the risk of adult metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis. Kim J, Lee I, Lim S.J Clin Nurs. 2017 Dec;26(23-24):3869-3880. doi: 10.1111/jocn.13802. Epub 2017 May 23. PMID: 28295797 Review.

2. Gender-related differences in cardiometabolic risk factors and lifestyle behaviors in treatment-seeking adolescents with severe obesity. Barstad LH, Júlíusson PB, Johnson LK, Hertel JK, Lekhal S, Hjelmæsæth J. BMC Pediatr. 2018

Feb 14;18(1):61. doi: 10.1186/s12887-018-1057-3.PMID: 29444663 Free PMC article.

3. Trends in the prevalence of extreme obesity among Korean children and adolescents from 2001 to 2014. Nam HK, Kim HR, Rhie YJ, Lee KH. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2017 May 1;30(5):517-523. doi: 10.1515/jpem-2016-0456.PMID: 28432848

4. Prevalence of metabolic syndrome among 7-17 year-old overweight and obese children and adolescents. Yu D, Zhao L, Ma G, Piao J, Zhang J, Hu X, Fu P. *Wei Sheng Yan Jiu.* 2012 May;41(3):410-3.PMID: 23050438 Chinese.

6. Gender differences in prevalence of the metabolic syndrome in Gulf Cooperation Council Countries: a systematic review. Mabry RM, Reeves MM, Eakin EG, Owen N. *Diabet Med.* 2010 May;27(5):593-7. doi: 10.1111/j.1464-5491.2010.02998.x.PMID: 20536958 Review.

7. Long-term effects of 12-month integrated weight-loss programme for children with excess body weight- who benefits most? Szczyrska J, Brzeziński M, Szlagatys-Sidorkiewicz A. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023 Nov 3;14:1221343. doi: 10.3389/fendo.2023.1221343. eCollection 2023. PMID: 38027174 Free PMC article.

8. Christian Flemming G.M., Bussler S., Körner A., Kiess W. Definition and early diagnosis of metabolic syndrome in children. *J. Pediatr. Endocrinol. Metab.* 2020; 33 (7): 821–833.

9. Weihe P., Weihrauch-Blüher S. Metabolic syndrome in children and adolescents: diagnostic criteria, therapeutic options and perspectives. *Curr. Obes. Rep.* 2019; 8 (4): 472–479.

